

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

7. Abdullayev, J., & To‘Ychiyeva, Z. (2025). TIL SISTEMASI VA STRUKTURASI TERMIN-TUSHUNCHALARIGA BIR NAZAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-2), 69-72.

8. Туйчиева, З. Х. (2015). Проявление научно-исследовательских мотивов студентов в процессе обучения психолого-педагогических наук. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3-4), 89-91.

9. Khamrokulovna, T. Z. (2022). On the morphological structure of the word in the uzbek language. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(5), 72-74.

10. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 31-37.

11. Farxod o‘g‘li, M. F. (2025). SO ‘ROQ GAPLARDA POETIKLIK MASALASI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 230-233.

12. Niyazov, F., & Farxod o‘g‘li, M. F. (2025). KORPUS LINGVISTIKASI VA TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 219-222.

13. Muhudullaev, F. (2023). INVERSION AS A SYNTACTIC OPPORTUNITY. *Science and innovation*, 2(B1), 402-405.

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFEMIK BIRLIKLARNING O‘RGANILISH TARIXI

Sayfullayeva Bahora,
Guliston davlat universiteti magistranti
e-mail: sayfullayevabahora6@gmail.com

Annotatsiya. Mazkut maqolada morfemaning tildagi eng kichik ma’noli birlik sifatidagi tabiati va uning o‘rganilish tarixi tadqiq etiladi. Tadqiqotda morfemika fanining shakllanish bosqichlari, Boduen de Kurtene nazariyasi hamda o‘zbek tilshunosligida morfemalar tasnifiga oid o‘zaro farqli yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, so‘zning tildagi o‘rni va verbosentrik nazariya masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: morfema, morfemika, Boduen de Kurtene, o‘zbek tilshunosligi, verbosentrik nazariya, tasnif.

Abstract: the article examines the nature of the morpheme as the smallest meaningful unit and the history of its study. The research analyzes the formation stages of morphemics, Baudouin de Courtenay’s theory, and differing approaches to morpheme classification in Uzbek linguistics. Additionally, the role of the word in language and the verbocentric theory are discussed.

Keywords: morpheme, morphemics, Baudouin de Courtenay, Uzbek linguistics, verbocentric theory, classification.

Morfemika bo‘limining asosiy o‘rganish birligi morfema hisoblanadi. U til birliklari iyerarxiyasida eng kichik ma’noli birlik sanalib, nominatsiya va predikatsiya jarayonlari uchun xizmat qiladigan semantik hamda funksional-konstruktiv elementdir. Morfemikaning tadqiq etilish tarixi qadimgi hind, arab va slavyan tilshunosliklariga borib taqaladi. Biroq, morfemani keng qamrovli lisoniy hodisa sifatida nazariy jihatdan asoslab bergan olim rus-polyak tilshunosi I.A.Boduen de Kurtene hisoblanadi. Olim morfemaning mohiyatini ochib beruvchi quyidagi xarakterli belgilarni ko‘rsatib o‘tgan:

a) psixik belgi: morfemaning lisoniy ongda muayyan tasavvur va hodisalar bilan bog‘liqligi;

b) semantik yuk: morfemaning ma’no tashish (lug‘aviy yoki grammatik) xususiyatiga egaligi;

d) struktur element: so‘z tarkibining ajralmas qismi (elementi) sanalishi;

e) terminologik yaxlitlik: o‘zak va affikslar uchun umumlashtiruvchi tushuncha hamda universal atama ekanligi;

f) minimal status: til tizimidagi eng kichik ma’noli birlik maqomiga egaligi.

Morfemika tilshunoslikning alohida bo‘limi sifatida uzoq yillik tadrijiy rivojlanish yo‘lini bosib o‘tgan. Morfema tushunchasini ilmiy muomalaga va fanga ilk bor I.A. Boduen de Kurtene olib kirgan bo‘lsa-da, mazkur hodisaga oid dastlabki qarashlar qadimgi hind tilshunosligida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, jahon va sharq ilm-fanida Aristotel, Abu Nasr Farobiy, Mahmud Koshg‘ariy hamda Alisher Navoiy singari allomalarning asarlarida morfema tushunchasiga mohiyatan yaqin bo‘lgan, so‘zning ma’noli qismlari xususidagi fikrlarini uchratishimiz mumkin. Morfema atamasi ilk marotaba 1868-yilda qo‘llanilgan bo‘lib, keyinchalik bu tushuncha A.N.Gvozdev, A.I. Tompson, I.I. Meshchaninov, M.D. Fridman, A.I. Smirnitskiy va E.B. Agayan kabi olimlarning nazariy izlanishlarida o‘zining metodologik asoslarini topdi. O‘zbek tilshunosligi taraqqiyotida morfema terminini fanga tadbiiq etish bevosita A.G‘ulomov nomi bilan bog‘liqdir. Mazkur sohaning nazariy va amaliy masalalari, morfemik sath tadqiqi keyinchalik A.Hojiyev, A.Berdialiyev, A.Nurmonov, H.Ne‘matov hamda Sh.Rahmatullayev kabi yetakchi tilshunos olimlar tomonidan keng ko‘lamda ilmiy tadqiq etildi. Keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligida morfemalarning lisoniy xususiyatlarini yoritishga doir qator ilmiy ishlar yaratildi. Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘otayn” hamda Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarlarida ham morfemalar xususida qimmatli fikrlar mavjudligi ma’lum. Morfemalarni tasniflash masalasida A.G‘ulomov, Y.Tojiyev, T.Mirzaqulov, Q.Sapayev singari bir guruh tilshunos olimlar ularni yetakchi va ko‘makchi turlarga ajratish tarafdori bo‘lishgan. Aksincha, A.Hojiyev, Sh.Rahmatullayev, A.Nurmonov, R.Sayfullayeva kabi tilshunoslar morfemalarning yetakchi turidan voz kechishni yoqlaganlar. Buning natijasida o‘zbek tilshunosligida so‘zning tildagi o‘rni xususida verbosentrik yondashuv yuzaga keldi. Mazkur nazariyaga ko‘ra, so‘z tilning asosiy birligi hisoblanib, qolgan barcha birliklarning o‘zaro bog‘lanish usullari bevosita so‘z asosida tushuntiriladi. Biz ham verbosentrik yondashuv tarafdorimiz, negaki, birgina morfemika sathini olib

qaraydigan bo‘lsak, asos morfema yordamida affikslarning xarakteri aniq ochib beriladi, chalkashlik va mavhumliklarga yo‘l qo‘yilmaydi. Keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligida “morfemalarning sinonimiyasi (Y.Tojiyev), omonimiyasi (M.Jo‘raboyeva), polefunksionalligi (N.Qodirova), pragmatik va sintagmatik munosabati (T.Mirzaqulov)ga doir tadqiqotlar” amalga oshirildi[1;6]. Bu borada yosh tadqiqotchilarimiz ustoz tilunoslarimiz ishlaridan foydalangan holda yana izlanishlar olib borishmoqda, morfemikaga oid izlanishlar hali yakuniga yetganicha yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmadjonov Ilhomjon Tohirjon o‘g‘li. Ot shakllarini hosil qiluvchi affikslarning semantik-uslubiy tadqiqi. PhD dissertatsiya. – Farg‘ona, 2023.
2. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Tamaddun, 2022.
3. Abdurahmonov Sh. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. 1-qism. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980.
4. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent.
5. Sayfullayeva R. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 2006.
6. Tojiyev Y. O‘zbek tili morfemikasi. – Toshkent, 1992.
7. Qo‘ziyev Umidjon Yondashaliyev. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, o‘quv-uslubiy majmua.– Namangan, 2021.
8. Begnarovich, U. A. (2025). TILSHUNOSLIGIMIZDA AGGLYUTINATSIYA VA FUZIYA JARAYONLARIDAGI NOMUTANOSIBLIKNING YUZAGA CHIQISHI. SHOKH LIBRARY, 1(11).
9. MAMATKULOVA, A. U. N. (2025). SO ‘ZNING FUZIYON O ‘ZGARISHLARI VA AGGLYUTINATSION HODISALAR. «АСТА NUUZ», 1(1.8. 1), 234-236.
10. Azamat, U. (2024). ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI. Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal, 3(1), 163-168.
11. URALOV, A. (2024). LINGVISTIKADA NOMUTANOSIBLIK TUSHUNCHASINING MOHIYATI. News of the NUUZ, 1(1.9), 320-322.
12. URALOV, A. MORFOLOGIK SHAKLLAR TIZIMIDA DUALIZM, KONVERSIYA VA TRANSPOZITSIYA TUFAYLI YUZAGA KELAYOTGAN NOMUVOFIQLIKLAR. FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA, 11.
13. Begnarovich, U. A. (2025). NOMUTANOSIBLIKNING DIAKRON VA SINXRON TAHLILI. XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR, 1(3), 16-22.
14. Уралов, А. (2021). АСИММЕТРИК ДУАЛИЗМ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТРАНСПОЗИЦИЈА. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 22-22.
15. Уралов, А. Б., Уралова, Г. Т., Авалбоева, Р. А., & Исмоилова, Б. М. (2020). МУРАККАБ ШАКЛЛАРНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШИ ВА МОРФЕМ БИРЛИКЛАР ДОИРАСИДАГИ ЎРНИ. *Интернаука*, (20-4), 83-84.